

Milano, 20/10/2023

Richiesta al Comitato Etico LOMBARDIA 5 - HUMANITAS

STUDIO DEI BIOMARKERS RETINICI E COROIDEALI IN PAZIENTI AFFETTI DA
DEGENERAZIONE MACULARE RE SENILE (AMD)

Studio MOLIERE

Proponente:

Dr.ssa Vujosevic Stela

Unità di Retina Medica & Imaging- MultiMedica
IRCCS MultiMedica e Ospedale San Giuseppe

E-mail: stela.vujosevic@multimedica.it; stela.vujosevic@unimi.it

Gentile Comitato Etico,

In allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio “STUDIO DEI BIOMARKERS RETINICI E COROIDEALI IN PAZIENTI AFFETTI DA DEGENERAZIONE MACULARE SENILE (AMD) - Studio MOLIERE”.

Lo scopo di questo studio osservazionale prospettico è quello di identificare i biomarkers anatomici specifici, retinici e coroideali in pazienti affetti da Degenerazione Maculare Senile (AMD), attraverso l'utilizzo di tecniche di imaging multimodale (multimodal imaging), in grado di predire ed analizzare la progressione della malattia in tutti i suoi stadi e la risposta all'eventuale trattamento con farmaci intravitreali per le forme avanzate.

I Pazienti in studio sono pazienti con AMD afferenti all'Unità di Retina Medica, IRCCS MultiMedica e valutati secondo normale pratica clinica.

E' stato anche recentemente dimostrato che i pazienti ad alto rischio di sviluppare AMD hanno una bassa aderenza a stili di vita sano e alimentazione corretta. (16) Molto più recentemente invece, una nuova associazione è stata riscontrata tra un sottogruppo di malattie vascolari ad alto rischio e le lesioni tipiche da AMD intermedia.

Recentemente lo sviluppo di nuove ed innovative tecniche di imaging ha permesso la visualizzazione nel dettaglio, quasi come a livello istologico, delle strutture anatomiche retiniche e coroideali e la loro conseguente trasformazione in corso di malattia. In questo modo risulta possibile individuare in modo precoce, la comparsa della malattia, permettendo ai pazienti di accedere al trattamento con tempestività, migliorandone la percentuale di successo terapeutico, e di verificare la risposta e l'efficacia del trattamento stesso da parte del medico oculista esperto in patologie della retina.

Si tratta di uno studio osservazionale prospettico monocentrico in cui saranno raccolte immagini mediante l'utilizzo di tecniche di multimodal imaging, quali OCT, OCT Angiography, foto a colori del fondo oculare, autofluorescenza con diverse lunghezze d'onda, microperimetria, angiografia con fluoresceina e/o verde di indocianina. Tutte queste procedure sono prevista dalla normale pratica clinica per la gestione di questa condizione patologica oculare.

L'inizio dello studio è previsto dopo l'approvazione del Comitato etico, indicativamente per Dicembre 2023. Successivamente è prevista l'analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Non sono previsti valutazioni o procedure addizionali.

Il Promotore dello studio è IRCCS- MultiMedica che agirà come unico centro dello studio.

Il sottoscritto,
Dott.ssa Stela Vujosevic

RICHIEDE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico..

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Stela Vujosevic
20/10/2023

Allegati:

Progetto Studio MOLIERE V 1.0 del 15.06.2023

Foglio Informativo e Modulo di consenso e Privacy Studio MOLIERE V 1.0 del 15.06.2023

CV Dr.ssa Vujosevic